

Original paper

SPORTCHINING YUKSAK NATIJALARGA ERISHISHDA DOPINGNING ZARARLARI

© Sh.I. Shadjalilov¹✉

¹O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada sportchini yuqori marralarni egallashida dopingga taluqli moddalarni qo'llanishi oqibatida uning inson organizmiga naqadar zararlili ekanligi hattoki o'limga olib kelishi mumkinligi hamda ushbu moddaning kelib chiqishi, tushunchasi to'g'risida atroflicha ma'lumotlar keltirilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi sportchilarning yuqori natijalarga erishishida doping vositalaridan foydalanishning salbiy oqibatlarini tahlil qilish va sog'liq uchun xavflarini yoritishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot uchun turli sport turlarida doping vositalaridan foydalangan sportchilar haqida ilmiy maqolalar, tibbiy tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Intervyu usuli yordamida sport shifokorlari va murabbiylar bilan suhbatlar olib borildi. Tadqiqotda taqqoslash va statistik tahlil metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: doping vositalari qisqa muddatda sportchilarga natijalarni yaxshilash imkonini bersa-da, uzoq muddatda sog'liq uchun katta xavf tug'diradi. Yurak-qon tomir kasalliklari, gormonal buzilishlar, jigar va buyrak faoliyatining susayishi kabi salbiy oqibatlar kuzatiladi. Sportchining psixologik holati va sportdagi obro'si ham jiddiy zarar ko'radi. Shu bilan birga, doping fosh bo'lganda sportchining faoliyatiga cheklovlar qo'yiladi yoki butunlay taqiqlanadi.

XULOSA: doping sportchilarning sog'lig'i va sport faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi. Yuqori natijalarga erishish uchun tabiiy tayyorgarlik va sog'lom usullarni afzal ko'rish zarur. Sportda halollik va sog'lom raqobat tamoyillariga rioya qilish sportchining uzoq muddatli muvaffaqiyati va salomatligi uchun asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so'zlari: yuqori natijalar, doping, antidoping, sportchi, stimulyantlar, garmonlar, diuretiklar, narkotiklar va mariyuana singari moddalar.

Iqtibos uchun: Shadjalilov Sh.I. Sportchining yuksak natijalarga erishishda dopingning zararlari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.432–439.

ВРЕД ДОПИНГА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТСМЕНАМИ

© Ш.И. Шаджалилов¹✉

¹Футбольная ассоциация Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье дана подробная информация о вредном воздействии допинговых веществ на организм человека, включая возможность летального исхода, а также о происхождении и концепции данного вещества, в результате применения которого спортсмен достигает высоких достижений.

ЦЕЛЬ: проанализировать негативные последствия использования допинговых средств для достижения высоких результатов спортсменами и осветить риски для здоровья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для исследования были проанализированы научные статьи, медицинские исследования и статистические данные о спортсменах, использовавших допинг в различных видах спорта. Также были проведены интервью со спортивными врачами и тренерами. В исследовании применялись методы сравнительного и статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: допинговые средства позволяют спортсменам временно улучшить результаты, однако в долгосрочной перспективе они наносят серьёзный вред здоровью. Наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, ухудшение функций печени и почек. Психологическое состояние спортсмена и его репутация в спорте также серьёзно страдают. Более того, в случае выявления допинга деятельность спортсмена может быть ограничена или полностью прекращена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: допинг наносит серьёзный вред здоровью спортсменов и их спортивной карьере. Для достижения высоких результатов необходимо отдавать предпочтение естественной подготовке и здоровым методам. Соблюдение принципов честности и здоровой конкуренции является ключевым фактором долгосрочного успеха и сохранения здоровья спортсмена.

Ключевые слова: высокая результативность, допинг, антидопинг, спортсмен, стимуляторы, гормоны, диуретики, наркотики и вещества, такие как марихуана.

Для цитирования: Шаджалилов Ш.И. Вред допинга при достижении высоких результатов спортсменами. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 532–539.

THE HARM OF DOPING IN ACHIEVING HIGH RESULTS BY ATHLETES

© Sherzod I. Shadjalilov¹✉

¹Football Association of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides detailed information on the harmful effects of doping substances on the human body, including the possibility of death, as well as the origin and concept of this substance, as a result of which the athlete achieves high achievements.

AIM: to analyze the negative consequences of using doping substances for achieving high results by athletes and to highlight the health risks associated with it.

MATERIALS AND METHODS: for this study, scientific articles, medical research, and statistical data on athletes who used doping in various sports were analyzed.

Interviews were also conducted with sports doctors and coaches. Comparative and statistical analysis methods were applied in the research.

DISCUSSION AND RESULTS: doping substances allow athletes to temporarily improve their performance; however, in the long term, they cause serious harm to health. Cardiovascular diseases, hormonal disorders, and deterioration of liver and kidney functions are observed. The psychological state of the athlete and their reputation in the sport also suffer significantly. Furthermore, if doping use is detected, the athlete's career may be restricted or completely terminated.

CONCLUSION: doping causes serious damage to athletes' health and sports careers. To achieve high results, it is necessary to prioritize natural training and healthy methods. Adhering to the principles of honesty and fair competition is a key factor for long-term success and the preservation of the athlete's health.

Key words: high performance, doping, anti-doping, athlete, stimulants, hormones, diuretics, drugs and substances such as marijuana.

For citation: Sherzod I. Shadjalilov. (2025) 'The harm of doping in achieving high results by athletes', Inter education & global study, (4), pp. 432–439. (In Uzbek).

Ushbu mavzuni boshlashdan oldin mashhur sport shifokorning quyidagi gaplari bilan boshlaymiz «Hozirgi kundagi aksariyat oltin medal ortida chidam va mashg'ulotdan tashqari, aniq aytishim mumkinki, farmakologiya yotadi. Har qanday xalqaro musobaqani bemalol xalqaro farmakologiya urushi deb atash mumkin. Qaysi davlatning farmakologiyasi kuchli bo'lsa, o'sha davlatga oltin medallar ko'proq nasib etadi». Doping so'zining kelib chiqishi aniq emas, ammo qadimiy Afrikadagi zuluslar «Doo» degan kuch-quvvatni ko'paytiruvchi ichimlik ichgan. Aytishlaricha, atama tarixi aynan shunga borib taqaladi. Hozirgi kunda doping tushunchasi tana imkoniyatlarini sun'iy oshiruvchi har qanday moddaga umumiy ishlatiluvchi atama bo'lib qoldi.

Ammo doping ro'yxatiga, asosan, 300 va qo'shimcha o'n mingga yaqin vosita kiritilgan. Qadimgi Yunonistondagi Olimpiya o'yinlarida ikki narsa taqiqlangan. G'irromlik va yutqazib berishga kelishuv. Sportchilar musobaqalardan oldin har xil quvvatni oshiruvchi vinolar, o'simlik damlamalari ichishgan. Ular orasida hayvonlar go'shti va to'ng'iz testosteroni alohida o'rin tutgan. Bu dopingning qadimgi ko'rinishi edi.

1896 yilgi dastlabki zamonaviy sport o'yinlarida strixnin moddasi urfga kirdi. Bu modda oz miqdorda mushaklar tonusi va tarangligini oshiradi. Ammo og'riq yo'qolmasligi tufayli o'sha davrdagi narkotik - og'riq qoldiruvchi kodein bilan qo'shib ichilgan.

1904 yilgi Olimpiya o'yinlarida amerikalik marafonchi Tomas Xiks strixnin va konyak aralashmasini inektsiya qilib, 42 kilometrlik musobaqada g'olib bo'ldi. Ammo finishdan so'ng vrachlar uni o'limdan arang qutqarib qoldi. Shunga qaramay oltin medal Tomasga topshirildi. Strixnin o'sha davr oralig'idagi mashhur doping sifatida ko'rilgan. Lekin turli davlatlar sport farmakologiyasining yangi-yangi turlarini ixtiro qilishdan charchamadi.

1932 yilda sprinterlar mashqlar paytida nitroglitserin qabul qila boshladi. Nitroglitserin yurak toj tomirlarini kengaytiruvchi modda hisoblanadi. O'sha yillarda amfetamin birinchi

marta velosiped haydovchilariga startdan oldin ruhini ko'tarish uchun berila boshlandi. Amfetamin dopingdagi yana bir davrni boshlab berdi. Keyinroq bu modda narkotiklar qatoriga qo'shildi va taqiqlandi. Birinchi jahon urushida Yaponiya, AQSh, Yevropadagi harbiylar urushda qo'rqmaslik uchun aynan amfetamindan foydalangan.

1936 yilga kelib erkaklar testosteroni davri boshlandi. Testosteron bu erkaklik gormoni hisoblanib, muskullar o'sishiga, organizm baquvvat bo'lishiga, oqsillar sinteziga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dastabki hayvonlardan ajratib olingan testosteronlardan nemis natsist harbiylari foydalangan. Bu bilan ulardagi jasurlik, agressivlikni oshirishga erishilgan. 1936 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi Germaniya terma jamoasining g'alabasini testosteron inektsiyasi ta'minlab bergan.

40 yillarga kelib steroidlar, soddaroq qilib aytganda, testosteronning sintetik va organizmga oson so'riluvchi shaklidan foydalanish boshlandi. Atletlar hamda kulturistlar o'rtasida mashhur bo'lgan bu dorilar guruhi hozirgacha ishlatiladi.

1956 yilda amerikalik farmakolog Jon Singler AQSh terma jamoasi uchun maxsus dianabol, ya'ni yanada yaxshilangan testosteron va anabolik aralashmasini yaratdi. Dianabol orqali sportchilar mashq va musobaqa paytida yuqori natijalarga erishdi.

Ammo borgan sari farmakologiya botqog'iga botib ketayotgan sportni qutqarish uchun birinchi bor 1968 yilda Xalqaro olimpiya qo'mitasi sportchilarni musobaqadan oldin va keyin siydik tahlili topshirishni kiritdi. Chunki juda ko'p sportchilar aynan doping tufayli yurak xuruji va boshqa xavfli kasalliklarga chalina boshladi.

1960–1970 yillarda gemoglobini ko'p qon quydirishlar avj oldi. Sportchilar endi Olimpiya qo'mitasi taqiqlamagan vositalarni topishga va iste'mol qilishga harakat qildi. Aynan o'sha paytda adrenoblakatorlar va diuretiklar urfga kirdi.

1980 yillarda odam bo'yini o'stiruvchi somatotropin gormoni sun'iy sintez qilindi. Bu ham sportchilarning sevimli ozuqasiga aylandi.

1986 yili Xalqaro olimpiya qo'mitasi dopingni aniqlash bo'yicha qon topshirish testini joriy qildi. Sababi doping sifatidan sportchilar shu qadar xilma-xil narsalarni ishlatar ediki, ayrimlari umuman avvalgi tahlillarda ko'rinmas edi.

1988 yilda eritropoetin ixtiro qilindi. Bu ham qonni kislorod bilan boyitadigan modda hisoblanib, asosan, yuguruvchilar va velosportchilar ishlatib keladi.

Doping sifatida ishlatiluvchi yana ko'plab vositalarni sanay olmadik. Ammo doping tufayli qancha-qancha medallar qaytarib olingan va olinmoqda. Hamyurtimiz Ruslan Nuriddinovdan ham doping testidan so'ng bitta medali vaqtincha olib qo'yilgan edi.

Braziliyalik sport psixoligi nega sportchilar dopingni kuchli taqiqqa qaramay qabul qilishlarini quyidagicha izohlaydi: Sportchilar g'alabasini va o'z tana imkoniyatini oshirish maqsadida hech narsadan toymaydi. Sababi ular g'alaba paytidagi kuchli eyforiyaning shaydosi. Bu eyforiyani qo'msash ulardagi axloq va aqlni cheklab qo'yadi. Shu tufayli har qancha xavfli bo'lmasin, ular qayta va qayta buni qabul qilishdan toymaydi.

Hozirgi qoida bo'yicha agar sportchi ikkinchi marta doping testida musbat darajani ko'rsatsa, sportdan bir umrga chetlatilishi mumkin. Doping inglizcha "dope" so'zidan olingan bo'lib, "qo'zg'atuvchi giyoh" degan ma'noni bildiradi. Musobaqa muvaffaqiyatlarini

va sport natijalarini oshirish maqsadida Organizmga yod moddalarni odatdan yuqori miqdorda va turli yo'l bilan sun'iy va nohaq ravishda sportchi organizmga yuborilgan moddaga – doping deyiladi. Inson organizmining faoliyatini sun'iy qo'zg'atuvchi vositalar doping modda yoki uslubi hisoblanadi. Dopingni inson organizmiga ko'rsatadigan ta'sirlar ham mavjud.

Bular: tizimlar faoliyatini tejamsiz sarflash; turli patologik holatlarni vujudga keltirish; yuklamalardan keyingi ta'sirni kuchaytirish; tizimlar faoliyatini sun'iy qo'zg'atish; jismoniy o'ta zo'riqish. Qisqa muddatga tizimlar faoliyati oshib, so'ng keskin susayishi va jismoniy ishchanlikning pasayishi doping vositasi ta'sirining xususiyati hisoblanadi. "Sportda qo'llanilishi ta'qiqlangan modda va uslublar ro'yxati"da 9 turdagi moddalar va 3 uslubdagi guruhlar mavjud.¹

Asosan, inson tanasida mavjud bo'lgan taqiqlangan moddalar ya'ni dopingni aniqlashda siydik va qonning kimyoviy tahlilidan foydalaniladi. Doping-nazorati musobaqa jarayonida va musobaqadan tashqari davrda asosan I-II-III- o'rin sovrindorlarida amalga oshiriladi. Doping birinchi marta aniqlangan taqdirda sportchiga nisbatan 4 yilgacha muddatga musobaqalardan chetlatish (diskvalifikatsiya) chorasi qo'llaniladi. Doping ta'sirida sportchi organizmining yurak-qon tomir, asab va endokrin tizimi ko'proq zararlanadi. Taqiqlangan biologik moddalar Milliy antidoping agentligi tomonidan qat'iy nazoratga olingandi va buning uchun kodeks ham qabul qilingan. Butunjahon Antidoping agentligi tomonidan ishlab chiqilgan kodeksga asosan u yoki bu choralar ko'riladi. Bular jarimadan boshlab, ko'pincha sportdan muayyan muddatga chetlatish yoki umrbod sportdan chetlatish jazosi bilan yakunlanadi.

Biologik faol qo'shimchalar ozuqa sifatida iste'mol uchun ruxsat berilgan mahsulotlarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish inson salomatligi uchun xavfli ekanligini mutaxassislar tomonidan ta'kidlanadi. Sport ozuqalarini eng katta muammosi ular dori-darmon deb hisoblanmaydi. Shuning uchun bunday vositalar oziq-ovqat do'konlari, bozorlar va dorixonalarda sotiladi. Mahsulotlarni asosan insonlar o'zlari qidirib topishmaydi, aksincha o'zgalarning tavsiyasi bilan sotib olishadi va iste'mol qilishadi. Bu moddalarning foydali tomonlari ham bor albatta, lekin asosan inson tanasining tashqi va ichki tomondan zararlanishiga olib keladi.

Sportchi tomonidan mashg'ulotlar va musobaqalar natijalarini yaxshilovchi, taqiqlangan moddalar yoki metodlardan foydalanilishi "doping" hisoblanadi. Steroidlar – bu biz doping haqida gapirganimizda esimizga keladigan moddalar, biroq doping, shuningdek, sportchi tomonidan boshqa taqiqlangan (stimulyantlar, garmonlar, diuretiklar, narkotiklar va marixuana singari) moddalardan foydalanishni, taqiqlangan (qon quyish yoki gen dopingi singari) metodlardan foydalanishni va hatto doping testidan o'tishdan bosh tortish yoki soxtalashtirish maqsadida doping-nazorat protsedurasiga aralashishga urinishni ham o'z ichiga oladi. Sizning sportda ishtirokingiz davom eta borgani sayin doping – bu muammo, unga siz tobora ko'proq to'qnash kelasiz: sizni taqiqlangan moddalar

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

bo'yicha testdan o'tkazishlari mumkin; sizning ba'zi bir raqobatchilaringiz taqiqlangan moddalardan foydalanib, aldatchilik bilan shug'ullanishadi; sizda o'zingiz ham doping iste'mol qilishga qiziqish paydo bo'lishi mumkin.

Odamlar nima uchun aldashadi?

Ko'pchilik sportmenlar doping – bu aldov ekanligini bilishadi, biroq ular baribir tavakkal qilishadi. Ba'zan sovrinlar, pul yoki shuhrat insonlar noto'g'ri qarorlar qabul qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ularga doping quvvat baxsh etishi, uzoq yillik mashg'ulotlarni qisqartirishi yoki ularning g'olib bo'lishlariga ko'maklashishi mumkinligini aytishadi. Hamda ular o'z sport mavqelarini va o'z sog'liklarini xavf-xatarga qo'yishga tayyor – ular har qanday yo'l bilan g'olib bo'lishga tayyor! Boshqalari trenerlari, ota-onalari tomonidan bosimga duchor bo'ladilar yoki barchadan afzal bo'lish uchun o'z xususiy bosimlariga yo'liqadilar. Ular doping – bu o'z orzularini oqlashning yo'li deb hisoblaydilar. Ayrim sportchilar olingan jarohat oqibatlarini yengib o'tish uchun dopingdan foydalanadilar. Trenerlar yoki murabbiylar, doping sizga og'riqni esdan chiqarishga ko'maklashishi yoki tiklanishni tezlashtirishi mumkin deb aytishlari mumkin, biroq ular ko'pincha sog'liq uchun xavf-xatarni va doping – bu aldov ekanligini tilga olishmaydi. Sababi qanday bo'lishidan qati nazar, dopingni sira oqlab bo'lmaydi.

Doping sportchilarga kuchi va mushaklarini mustahkamlashda ko'maklashishi, charchoqni kamaytirishi va og'riqdan xalos etishi mumkinligi, bu haqiqat, ammo u shuningdek, nobop qo'shimcha ta'sirlarga ham ega. Ba'zi bir doping moddalari tashqi qiyofaning sezilarli darajada o'zgarishlariga olib kelishi ham mumkin. Masalan, steroidlardan foydalanish, ayniqsa orqada husnbuzar toshmasini keltirib chiqarishi mumkin. Steroidlardan foydalanish erkaklarda moyaklarning kichrayishini, jinsiy zaiflikni va soch to'kilishini keltirib chiqarishi mumkin, ayollarda ovoz pasayib ketadi va betda tuklar paydo bo'ladi. Yanada jiddiyroq qo'shimcha salbiy natijalarga olib kelishi ham mumkin. Doping yurakda, jigarda va buyraklarda muammo keltirib chiqarishi mumkin, chunonchi ayrim sportchilarning vafoti dopingdan foydalanish oqibatida yuz bergan. Sportdagi doping – bu ham aldov. U haqqoniy o'yin va sport musobaqasi ruhini yo'qqa chiqaradi. Sport faqat g'alabadan ko'ra ancha ko'proq narsani anglatadi hamda sport faoliyatning ijobiy, munosib shakli sifatida yashab qolishi uchun, halollik, hamkorlik va mardlik muhim ahamiyatga ega. Nima sababdan bu shunchalik muhim muammo? 6 stimulyantlar to'yinganlik darajasini oshiradi, charchoqni kamaytiradi, biroq ular ham yurakka ziyon yetkazishi mumkin; steroidlar mushaklarni o'stirishi va kuchni ko'paytirishi mumkin, biroq ular yurakka, jigarga, reproduktiv tizimga ziyon yetkazadi hamda to'satdan o'limga olib kelishi mumkin; gormonlar turli-tuman kasalliklar chog'ida foyda berishi mumkin, biroq ular yosh organizmga o'sish davrida ziyon yetkazishi mumkin; diuretiklar ozishga yordam berishi mumkin, biroq ular boshqa taqiqlangan moddalardan foydalanishni niqoblaydi hamda suvsizlanish va charchoqni keltirib chiqarishi mumkin; narkotiklar og'riqni yo'qotishi mumkin, ammo bu uzoq davom etadigan shikastlanishga olib kelishi mumkin; kannabinoidlar (gashish, mariyuana) relaksantlar rolini bajarishi mumkin, ammo shuningdek, koordinatsiya va konsentratsiyaning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Agar siz

hatto nimanidir tasodifan qabul qilgan bo'lsangiz ham, bu doping deb hisoblanadi. Oxir-oqibat siz o'z tanagizga nima kelib tushgan bo'lsa, ularning barchasi uchun javob berasiz. Qanday moddalar taqiqlangan? Sportda dori-darmonlarning ko'plab turlari o'sha yemiruvchi ta'siri tufayli taqiqlangan, ular sportchilarning sog'lig'iga va adolatli o'yin ruhiga ziyon yetkazishi mumkin. Butunjahon dopingga qarshi Agentligi har yili taqiqlangan moddalarning yangi ro'yxatini tayyorlaydi. Mazkur moddalar quyidagi toifalarga ajratiladi.

O'zingizni nazorat qilib turing.

Sizning sportchi ekanligingizni biladigan shifokor tomonidan sizga tayinlanmagan moddalarni qabul qilmaslikni nazorat qiling. Dorixonadan yoki supermarketdan olinadigan ayrim oziq-ovqat qo'shimchalari, hatto yorlig'ida mazkur dori-darmon "faqatgina tabiiy komponentlardan" tashkil topganligi yozib qo'yilgan taqdirda ham taqiqlangan moddalarga ega bo'lishi mumkin. O'z shifokoringizga siz sportchi ekanligingizni hamda siz o'zingiz qabul qiladigan dorilarga nisbatan e'tiborli bo'lishingiz lozimligini ayting. Agar sizga tibbiy ko'rsatkichlar bo'yicha dori kerak bo'lsa, siz qabul qilayotgan dori sizning sport bilan shug'ullanish imkoniyatlaringizga ta'sir qilmasligini kafolatlovchi usullar mavjud. Masalan, siz ko'ksovga (astmaga) qarshi dori qabul qilishingiz lozim bo'lsa, sizning sport tashkilotingiz va shifokoringiz sizga mazkur dorini qabul qilishga va sport bilan shug'ullanishga maxsus ruxsatnoma berishi mumkin. Ushbu protsedura TUE (faqat tibbiy ko'rsatkichlar bo'yicha taqiqlangan moddani qabul qilishga ruxsat olish) deb ataladi.

Adolatli o'yin ruhi.

Sportda muvaffaqiyatga erishish uchun to'g'ri yurish-turishni kasb etish lozim. Halollik, qadr-qimmat, hurmat, jamoada ishlash qobiliyati, sadoqat va mardlik sportda esda qolarli chiqish qilish uchun muhim hisoblanadi. Mazkur barcha qadriyatlar "adolatli o'yin ruhi" tushunchasida jamlanishi mumkin. Ushbu ruh siz qiladigan o'sha – nima yaxshi va nima yomon tanlovga taalluqli. Odamlar siz o'yinni qanday o'ynayotganligingizni payqashadi. Siz yaxshi yoki yomon sportchi nomini qozonasiz, bu nom musobaqalar tugagandan keyin ham uzoq vaqt ortingizdan ergashib yuradi. Bu odamlarning sizga bo'lgan munosabatini, ular hali sizni tanishidan aval shakllantirishi mumkin. Sport ruhiga va yaxshi nomga rioya etish uchun hamisha: Adolatli o'yin ruhi. o'zingizni va boshqalarni (sportchilarni, hakamlarni/referilarni va rasmiy shaxslarni) hurmat qiling; musobaqalar qoidalari va pok sportga amal qiling; g'alabadan so'ng ham, mag'lubiyatdan keyin ham xushmuomala bo'ling; siz hodisalarning bir qismi ekanligingizdan lazzat oling Sport adolatli o'yinlar ruhiziz mazmunga ega emas. Biz sport bilan o'zimizning noyob iste'dodimizni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lish, do'stlar orttirish va huzur-halovat olish maqsadida shug'ullanamiz. Adolatli o'yinlar ruhi buning uchun imkoniyat beradi.

Doping-nazorat.

Sport natijalarining ulg'aya va yaxshilana borishiga ko'ra, ehtimoldan xoli emaski, sizni doping mavjudligi bo'yicha testdan o'tkazishadi. Mazkur testlarni tashkil etishdan maqsad aldanchilarni aniqlash hisobidan sport ruhini saqlab qolishdan iborat. Testdan o'tkazish musobaqalar chog'ida, mashqlar chog'ida yoki musobaqalardan tashqari mavsumda amalga oirilishi mumkin va ogohlantiruvchi bildirishlarsiz o'tkaziladi. Agar siz

testdan o'tishdan yoki testdan o'tkazish protseduralariga rioya etishdan bosh tortsangiz, unda siz musbat (ijobiy) natija aniqlangan sportchi qanday sanksiyalarga yo'liqadigan bo'lsa, xuddi shunday sanksiyalarga duchor bo'lasiz. Ushbu testlarni doping-nazorat xizmatining vakolatli xodimi o'tkazadi, u siydik namunasini olishni amalga oshiradi. Bazi hollarda siydik va qon namunasi talab etiladi. Namunalar tasdiqlangan laboratoriyaga tahlil uchun yuboriladi. Ayrim moddalar judayam kam miqdorda hamda siz ularni qabul qilganingizdan so'ng oylar mobaynida aniqlanishi mumkin. Ayrim boshqa moddalardan foydalanilganligining isboti ular organizmda keltirib chiqaradigan o'zgarishlar natijasida aniqlanishi mumkin.

Siz qo'lga tushdingiz.

Doping qabul qilishda qo'lga tushgan sportchilar sport bilan shug'ullanishdan chetlatiladi. Tasavvur qilingki, siz ikki yillik muddat mobaynida yoki qolgan butun umringiz davomida sport bilan shug'ullana olmaysiz. Sizning barcha mashqlaringizdan so'ng qila olishingiz mumkin bo'lgan yagona narsa, bu yon chiziqdan turib yoki tribunada o'tirib kuzatish xolos. Agar siz doping qabul qilishda qo'lga tushsangiz ham bu judayam uyatli bo'ladi. O'zingizning do'stlaringizga, jamoadagi safdoshlaringizga yoki ota-onangizga doping qabul qilayotib siz aldamchilikka qo'l urganingizni tushuntirishga harakat qiling. Hech kim o'zini aldamchi, doping iste'mol qiluvchi deb hisoblashlarini xohlamaydi.

Xulosa qilib aytganda sport – bu o'z-o'zini ifoda etish va sizning noyob xususiy potentsialingizni amalga oshirishdan iborat sportda muvaffaqiyatga erishish uchun to'g'ri munosabat, mashq, vaqt va tirishqoqlik kerak. O'zni faqat eng yaxshi qiyofada ko'rsatish hamisha kifoya qiladi. Sizni faqat natijalar bo'yicha emas, balki chiqish qilishingizga qarab baholashadi. Sizning organizmingizga tushuvchi narsalar uchun siz va faqat siz javob berasiz.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 141-sonli qaroriga asosan "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi milliy antidoping agentligi to'g'risidagi Nizom" tasdiqlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. <https://radoca.org/wp-content/uploads/2022/03/about-doping-uzb.pdf>.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shadjalilov Sherzod Inogamovich**, O'zbekiston futbol assotsiasi birinchi toifali hakami, [Шаджалилов Шерзод Иногамович, судья первой категории футбольной ассоциации Узбекистана], [Sherzod I. Jalilov, judge of the first category of the Football Association of Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Toshkent, 100011, Islom Karimov ko'chasi, 98-a [адрес: Узбекистан, Ташкент, 100011, ул. Ислама Каримова, 98-а], [address: Uzbekistan, 98 Islam Karimov St., Tashkent, 100011].